

Jak bronić się przed tyranem?

Kilka filozoficznych uwag o politycznej trosce

Michał Zembrzuski

Summary

Philosophy and Philosophers were always connected with Despots – either advising or criticizing him. In Plato's political thought Tyrant is a man, who radically betrays the principles of governance. But the tyranny system is presented by him as natural necessity of the adoption of different principles of governing than rules, which should be applied in kallipolis. Aristotle evidences three basic aims of Despot's government (pusillanimity, incredulity and powerlessness in action), which can be used as means of defense before him. John of Salisbury directly connects the tyranny with immorality and dominance over all. St. Thomas Aquinas emphasizes means of defense to protect from Despot so that he could not come to power and that the peace - fundamental political principle – was not destroyed.

KEY WORDS: tyranny, political philosophy, Plato, Aristotle, John of Salisbury, Thomas Aquinas

Streszczenie:

Filozofia i filozofowie od samego początku związani byli z tyranami, albo im doradzając, albo ich krytykując. W myśli politycznej Platona tyran jest tym, który radykalnie sprzeniewierza się zasadom rządzenia. Ustrój tyranii ukazany jest przez niego, jako

naturalna konieczność wynikająca z przyjęcia innych zasad rządzenia niż te, które powinny funkcjonować w kallipolis. Arystoteles wskazuje na trzy podstawowe cele rządów tyra (małoduszność, nieufność oraz brak mocy do działania), które mogą służyć jako obrona przed nim. Z kolei Jan z Salisbury wprost wiąże tyranie z brakiem moralności, z działaniem podporządkowywania wszystkiego bez podporządkowania siebie komukolwiek. Myśl Tomasza z Akwinu zaś podkreśla sposoby zabezpieczenia się przed tyranem, aby nie mógł on dojść do władzy i by nie było potrze-

by niszczenia pokoju, jako podstawowej zasady polityki.

SŁOWA KLUCZOWE: tyrania, filozofia polityki, Platon, Arystoteles, Jan z Salisbury, Tomasz z Akwinu

W myśli politycznej Platona tyran jest tym, który radykalnie sprzeniewierza się zasadom rządzenia.

Jak zauważa Leo Strauss „analiza tyranii jest czymś tak dawnym, jak sama nauka o polityce”¹. Związanie zaś filozofów z tyranami jest znaczące, ponieważ albo im doradzali, albo krytykowali. W artykule uwaga poświęcona będzie pewnej wewnętrznej sprzeczności, którą niesie ze sobą ta forma władzy jaką jest tyrania. Doskonale pokazuje nam to nasze sprzeczne myślenie o niej.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której rządzi nami tyran (w postaci różnych form – despotyzmu, abolutyzmu, dyktatury, totalitaryzmu), a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zapewne niektórzy nawet nie muszą puszczać wodzy fantazji, wystarczy, że sięgną

¹ L. Strauss, O tyranii, tłum. P. Armada, A. Górniewicz, Kraków 2009, s. 22.

do swojego skarbcza pamięci, w którym przechowywane są obrazy niedawno minionego stanu obłąkanej (zniewolonej) umysłowości². Wyobraźmy sobie taką możliwość, że on jest tyranem, a my o tym nie wiemy. Spełniamy powinności wobec władcy i państwa ze strachu przed konsekwencjami, jednocześnie nie uznajemy tego za strach, gdyż nie wiemy, że można nie spełniać rozkazów. Okrutność i bezwzględność (przemoc i gwałt) jest niedostrzegalna, gdyż traktowana jest jako stanowczość i łaskawość; wola poszczególnych osób jest wolą jedynego władcy, gdyż nie można by chcieć czegokolwiek, co nie pochodziłoby z góry (nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rządzi on wbrew naszej woli); wobec jednego władcy (tyrannus) wszyscy pozostają sługami (servus), a myśl o odmiennej sytuacji oznaczałaby bycie władcą, co dla człowieka będącego sługą jest nie do przyjęcia; nie można byłoby pomyśleć, żeby w kimkolwiek poza tym władcą szukać ochrony, bezpieczeństwa, pomocy i wybawienia.

Właściwie wyobrażona sytuacja może mieć jedynie miejsce, gdy odrzucimy zasadę sprzeczności i tożsamości, albo zupełnie pozbedziemy się naszego myślenia i rozumu na rzecz niczym nieskrępowanej woli jednostki narzucającej wolę wszystkim. Funkcjonować w systemie tyranii i o tym nie wiedzieć, to nic innego jak nadawać temu, co istnieje określenie niebytu. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy do czynienia z tyranią, to społeczeństwo podlegające takiej władzy zdaje sobie z tego sprawę, na to się zgadza i na to pozwala (nawet jeśli władza taka została zdobyta siłą, co jest zawsze znakiem rozpoznawczym tego rodzaju sposobu sprawowania władzy).

Zaznaczona tutaj wewnętrzna sprzeczność tyranii związana jest z nią już od samego początku – od starożytnej Grecji. Mówi się niemal powszechnie, że w tamtym czasie tyrania miała inne – przeciwstawne

znaczenie niż obecnie (inne oznacza, nie pejoratywne)³. Jednak neutralność tej kategorii jest wyłącznie pozorna. Słowo tyran pojawiając się w połowie VII wieku p.Ch. (u poety Archilocha z Paros) oznacza władcę ważniejszego niż król (basileus), który zdobywa władzę nie będąc powiązany z kimkolwiek ze społeczeństwa więzami pokrewieństwa⁴ oraz tak, że nie liczy się ze swymi sprzymierzeńcami. Jest władcą sprawującym rządy w sposób, który on sam ustala, jest jednak ostrożny w postępowaniu, w którym miałby gwałcić ustalone prawa miasta-państwa. Neutralność tej kategorii związana jest raczej z nowością pojawienia się w historii – nowością, która dotarła z zewnątrz – gdyż monarchia w tym czasie była dominującym sposobem sprawowania władzy⁵. Tyran starożytny jest jednak sprzeczny w swoim postępowaniu i na swoim stanowisku o czym przekonują kolejni filozofowie żyjący i tworzący w okresie kryzysu demokracji greckich⁶.

Żeby uzyskać filozoficzny obraz tej sprzeczności należy prześledzić przynajmniej czterech filozofów, którzy na różne sposoby identyfikowali tyranie i wskazywali na sposoby zaradzenia zdeprawowanej formie rządzenia. Autorami, którzy zostaną przedstawieni będą reprezentanci starożytnej i średniowiecznej myśli politycznej: Platon, Arystoteles, Jan z Salibury i Tomasz z Akwinu.

1. Platon – tyrania z natury

Problem tyranii w Dialogach Platona powinien być rozpatrywany przede wszystkim z punktu widzenia ustrojów, które podlegają zwyrodnieniom. Opis i charakterystyka jest isticie dialektyczna, gdyż przyczyną degeneracji ustrojów jest defekt wprost tkwiący w samej zasadzie rządzenia (z natury swojej poszczególne formy podlegają upadkowi)⁷. Pierwszą jest timokracja, która będąc opartą na honorze degeneruje się do

² Warto tutaj zastrzec, że mówienie o tyranii nie koniecznie musi mieć związek z jedynowładztwem i rządzeniem w polityce pojmowanej współcześnie. Formy tyranii mogą funkcjonować w rodzinie (mąż), pracy (szef), jak również w postępowaniu moralnym człowieka, gdy w podejmowanych decyzjach na przykład „górcę biorą” emocje.

³ Zob. Ch. Delacampagne, *Filozofi i tyran*, tłum. K. Łukowicz, Warszawa 2003, s. 24.

⁴ Tyran nie zdobywa swojej władzy przez dziedziczenie, lecz przez pewną formę fortelu, przewrotu.

⁵ Por. Ch. Delacampagne, *Filozofi i tyran*, dz. cyt., s. 26-27.

⁶ Por. J.K. Davies, *Demokracja w Grecji klasycznej*, tłum. G. Muszyński, Warszawa 2003, s. 209-223.

⁷ Zob. D. Zygmuntowicz, *Praktyka polityczna. Od „Państwa” do „Praw” Platona*, Toruń 2011, s. 201.

oligarchii, gdy honor nie jest normowany mądrością i rozsądkiem, czego efektem jest chciwe posiadanie wartości. Oligarchia oparta na czci pieniądza (i wartości ekonomicznych) przemienia się w demokrację przez nierówność majątkową obywateli dążących do równości. Demokracja z kolei przekształca się w tyranie, gdy w ramach dążenia do równości tych, którzy są nierówni wprowadza się tyrana, który dążąc do zapewnienia żądy tłumy zaczyna je wobec niego ucieleśniać. Ta dialektyka zstępująca doskonale wyraża gignetyczność polis samoczynnie zmierzającej do upadku zgodnie z panlogiczną zasadą Timajosa, że wszystko, co powstało – ginie⁸.

Platońska troska polityczna zmierza właściwie do zabezpieczenia przed tym, co nieuchronne (w jego perspektywie niestety z natury niemożliwe do uzyskania, gdyż ucieczka przed niewolą jest popadnięciem w niewolę). Jeżeli wszelki nadmiar wolności przeobraża się w nadmierną niewolę, to z konieczności trzeba zatroszczyć się o ograniczenie wolności. Ustrój z którego powstaje tyrania nie jest ani jakimś projektem ani jakimś faktycznym sposobem rządzenia, ale raczej postawą moralną – jak mówi Platon – „próżniaków i rozrzutników, którym przewodzą najodważniejsi (...) trutniów z żądlami i bez żądeł”⁹. Ta postawa funkcjonująca w społeczeństwie zostaje wzmocniona przez ustalenie przywódcy dla uniknięcia powrotu do oligarchii. Przywódca staje się wilkiem, gdyż nie waha się sięgnąć do rozlewu braterskiej krwi a w konsekwencji albo sięga po dyktaturę, albo zgadza się na własną śmierć¹⁰.

Platon niezwykle obrazowo definiuje tyrana: „A ten przywódca sam, jasna rzecz, że nie leży w całej swojej wielkości wielce rozciągnięty na ziemi, tylko

zdeptawszy wielu innych staje na rydwanie państwa, już nie jako przywódca, ale jako skończony dyktator”¹¹. Dalsza charakterystyka jest następująca: umiżgiwanie się do społeczeństwa (puszczanie oczka)¹²; likwidowanie nieprzyjaciół (swoisty przyjaciel i nieprzyjaciel wszystkich)¹³; zmierzanie do wojny i zabójstw (przy czym nie tego, co złe, ale tego, co dobre); powinien posiadać wyjątkowy zmysł obserwacji („bystro patrzeć”) ludzi, którzy są „odważni, wielkiego ducha, kto rozsądny, kto bogaty”; wśród licznych wrogów będzie otaczać się „wiernymi gwardzistami”, a ponieważ są trutniami, z pewnością będą się palili do takich obowiązków (choć mogą pochodzić z obcego społeczeństwa – na przykład niewolników zabrać obywatelom); jego wojsko będzie hojnie opłacane również z podatków obywateli¹⁴; jego egzystencja będzie formą „szczęścia z przymusu” oraz noszenia „błogosławionych kajdan”; jest w nienawiści ludzi przyzwoitych, którzy od niego uciekają; poeci (twórcy i literaci) będą ciągnąć z niego zyski i wysławiać jego sposób sprawowania władzy; jest ojcobójcą, złym opiekunem starych rodziców (chętnie uderzy ojca). Przy tej charakterystyce warto zauważyć, że tyranem nie musi być wyłącznie władca, lecz również każdy obywatel...

Tę charakterystykę można ciągnąć dalej za Platonem, gdyż jest przebogata i znakomicie świadczy o jego syrakuzjańskich osobistych doświadczeniach. Sprzeczność w rządach tyrana charakteryzowana przez Platona jest o tyle frapująca, że wskazuje w konsekwencji na całkowite rozprzężenie w społeczeństwie, które nie będzie już oponowało przeciwnemu, lecz raczej uniesprzeczniało swoje niemoralne zachowania: „Bo małe rzeczy, są małe w porówna-

⁸ Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1996, s. 314-315.

⁹ Platon, Państwo (564 b), tłum. W. Witwicki, Kęty 2006, s. 273.

¹⁰ Zob. M. Lane, Plato's Political Philosophy: The „Republic”, the „Statesman”, and the „Laws”, [w:] M.L. Gill, P. Pellegrin (red.), A Companion to Ancient Philosophy, Blackwell Publishing 2006, s. 176.

¹¹ Platon, Państwo (566 e), dz. cyt., s. 276.

¹² „(...) będzie się uśmiechał do wszystkich i każdego uprzejmie witał, kogo tylko spotka, i będzie mówił nawet, że nie jest dyktatorem, a będzie przyrzekał wiele i prywatnie i publicznie, będzie długi skreślał i ziemię rozdzielał ludowi i swoim najbliższym, będzie udawał łagodnego i łaskawego dla wszystkich”. Platon, Państwo (566e), dz. cyt., s. 276.

¹³ „A jeśli by, sądzę, niektórych miał w podejrzeniu, że marzą o wolności i nie pozwolą mu rządzić, tych by się mógł pozbyć zachowując pozory, boby ich mógł wydać nieprzyjaciołom”. Platon, Państwo (567a), dz. cyt., s. 277.

¹⁴ „lud, który dyktatora urodził, będzie go żywił i będzie żywił jego przyjaciół”. Platon, Państwo (568 e), dz. cyt., s. 279.

niu do wielkich, a to wszystko, jeżeli chodzi o poziom moralny i nędzę państwa, to jest nic, jak to mówią, w porównaniu do dyktatora¹⁵. Nie ma gorszego państwa, w którym funkcjonują rządy dyktatorskie, po- wie dalej Platon¹⁶.

Odpowiedź na postawione w temacie artykułu pytanie, w filozofii Platona, albo nie byłoby adekwatne do istniejącej sytuacji, albo by zawierało sprzeczność nie do uniknięcia. Odpowiedź z jednej strony wskazywałaby raczej na niedopuszczenie tyra- na do rządów, a więc niedopuszczenie, by arystokracja przemieniła się w oligarchię (co świadczy o nie adekwatności). Z drugiej zaś strony obrona przed tyranem byłaby formą zabierania wolności w ustroju, który Platon nazywa demokracją, a więc byłaby pozbawieniem demokracji demokracji.

2. Arystoteles – potrójny cel tyranii i potrójny sposób obrony przed nią

Uwaga Arystotelesa nie wychodzi od dialektycznie skonstruowanego opisu ustroju i jego degeneracji, lecz od opisu stwierdzalnych form rządów i ich zwyrodnień¹⁷. Arystoteles krytykując w Polityce formę platońskiego opisu zwyrodnień ustrojów mówi wprost o tym, że nie wyjaśnił, w co może przerodzić się tyrania, a faktycznie przecież się przeradza. Tyrania zdaniem Arystotelesa będąc przeciwieństwem rządów królewskich (monarchii) jest „jedynowładztwem dla korzyści panującej jednostki¹⁸. Związek tyranii z monarchią nie jest dialektyczny, lecz raczej posiada wspólną faktyczną podstawę¹⁹ – tyrania jest formą monarchii, w której władca rządzi despotycznie i kieruje się samowolą, jest jednak wybrany przez rządzonych. Przeciwieństwo powstaje nie u źródła, lecz dopiero w sprawowaniu władzy. Tyran rządząc

równymi sobie i lepszymi od siebie, nie dba o dobro podwładnych, lecz o korzyść własną. Arystoteles nie zgadzając się na formę tyranii wskazuje, że jest to wyjątkowy (sprzeczny) stan niewolniczy: „Toteż nie ma oparcia w ich zgodzie, bo żaden wolny człowiek nie znosi dobrowolnie takiej władzy²⁰”.

Pomijając równie dobitną charakterystykę tyranii podaną przez Arystotelesa w księdze V Polityki należy zwrócić uwagę na pewne spostrzeżenie, pozwalające na odpowiedź na pytanie – jak bronić się przed tyranem. Arystoteles wskazuje, jakimi środkami posługuje się tyran, które są jednocześnie swoistymi celami tyranii. Pierwszym z nich jest dążenie do małoduszności swoich poddanych. Jednocześnie Stagiryta podaje uzasadnienie takiego celu: człowiek małoduszny nigdy nie uknuje spisku na nikogo. Drugim celem jest dążenie do szerzenia wzajemnej nieufności między poddanymi. Jako uzasadnienie pojawia się teza, że tyrania upada, gdy ludzie nabierają względem siebie zaufania. Arystoteles przeciwnie niż Platon wskazuje, że ludzie przyzwoici są wrocy wobec tyranii nie dlatego, że stanowią „sumienie tyra- na”, lecz dlatego, że „dochowują wiary między sobą i w stosunku do innych, i nie oskarżają ani siebie wzajemnie, ani drugich²¹”. Ostatnim wreszcie sposobem utrzymującym tyranie jest wprowadzanie wśród obywateli stanu niemocy wobec działania. Dając uzasadnienie tego twierdzenia Arystoteles stwierdza, że nikt nie obali tyra- na, kto nie miałby siły by to uczynić. Te trzy punkty charakteryzujące obywateli podległych tyranowi, a więc małoduszność, nieufność, brak siły do działania, mogą stanowić również sposób obrony przed absolutystycznymi zapędami jedynowładcy. Sięganie ku wzniosłym celom, rozwijanie relacji zaufania (wiary) oraz aktualizowanie swoich możliwości w działaniu – jest zdaniem Arystotelesa – sposo-

¹⁵ Platon, Państwo (575c), dz. cyt., s. 286.

¹⁶ Platon, Państwo (576 e), dz. cyt., s. 287. Por. Platon, Polityk (301c), tłum. W. Witwicki, [w:] Platon, Dialogi, t. 2, Kęty 1999, s. 556.

¹⁷ Zob. D. Keyt, Aristotle's Political Philosophy, [w:] M.L. Gill, P. Pellegrin (red.), A Companion to Ancient Philosophy, Blackwell Publishing 2006, s. 394-397.

¹⁸ Arystoteles, Polityka III, 5 (1279 b10), tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2004, s. 86.

¹⁹ Arystoteles wspomina o rządach ajsymnetów jako przykładzie despotycznych tyranów.

²⁰ Arystoteles, Polityka IV, 8 (1295a15), dz. cyt., s. 121.

²¹ Arystoteles, Polityka V, 9 (1314 a22), dz. cyt., s. 164.

bem radzenia sobie z tyranem.

3. Jan z Salisbury – podporządkowanie sobie innych, bez podporządkowania siebie komukolwiek

Jan z Salisbury, średniowieczny teoretyk i praktyk polityczny w swoim dziełku *Policraticus* również kreśli „sprzeczną” wizję tyranii. Tyran opisany jest w opozycji do księcia. Tyran nie jest posłuszny prawu, rządzi swymi poddanymi swą własną wolą, a ich wola jest na usługach jego. Jest osobą, która karze i nagradza w sposób zasadniczo niezgodny i niezależny od jakichkolwiek reguł, czy samego prawa, wreszcie nie troszczy się o problemy całego społeczeństwa, a jedynie o swoje indywidualne, utożsamiając je z problemami indywidualnych osób. Obok tej charakterystyki tyrana należy dodać ważną cechę księcia, którego władza publiczna jest obrazem boskiego majestatu na ziemi. Książę cokolwiek czyni, postępuje zgodnie ze źródłem władzy – boskim postanowieniem. Nawet jeśli karze, to czyni to z boskim przyzwoleniem dla przywołania porządku wśród poddanych. Problematyczna pozostaje w takiej perspektywie władza tyrana. Jest to doskonale widoczne w obrazowym przykładzie ukazującym chrześcijańskie przeinterpretowanie sprzecznego (paradoksalnego) charakteru tyranii: „podczas prześladowań przez Hunów – Attyła został zapytany przez świętobliwego biskupa pewnego miasta kim jest, na co ten odpowiedział: «Jestem Attyła, bicz Boży»; biskup ten czcił go (jak to jest napisane) jako boski majestat. (...) Bramy kościoła zostały odryglowane, aby wpuścić prześladowcę, z ręki którego męczeństwo zostało osiągnięte. Bowiem nie miał śmiałości nie wpuścić bicia Bożego, gdyż wiedział, że Jego umiłowany syn był biczowany i nie ma mocy, która mogłaby go biczować oprócz Pana”²². Sprzecznosc jest tutaj zawarta w poddaniu

się władzy tyrana, który niweczając prawa niejako przy okazji (*per accidens*) sprawia egzekwowanie „prawdziwej ofiary i służby”²³. Jest tym, który podporządkowując sobie innych sam niepodporządkowuje się nikomu, choć jego działania mogą zostać wprężone w Opatrznościowe ramy.

Wewnętrzna sprzeczność tyranii zdaniem autora *Policraticusa* mieści się w tym, że człowiek nie boi się podporządkować sobie tych, którzy są tak naprawdę jemu równi zarówno urodzeniem jak i stanem przed oczami Boga. Wraz ze wzrostem ambicji, wzrasta chęć panowania nad innymi przy jednoczesnym nie posiadaniu panowania nad sobą i kontroli zewnętrznej. Jan z Salisbury jednocześnie czyni uwagę, że każdy człowiek jest poddany pragnieniu bycia tyranem. Jest ona wyrazem więzienia w niewolę prowadzącą do śmierci, wbrew wolności gwarantującej życie²⁴. Jan z Salisbury nie waha się stwierdzić: „jako obraz Boskości, książę ma być miłowany, czczony i szanowany; tyrana, jako obraz zepsucia i zdeprawowania, przeważnie należy nawet zabijać. Źródłem tyranii jest nieprawość i niegodziwość, i wyrasta ona z trującego i szkodliwego korzenia zła, a jej drzewo należy ścinać toporem gdziekolwiek urośnie”²⁵. Tyran jego zdaniem w swoim sprzecznym działaniu uznaje, że nic nie można zrobić, jeśli prawa nie zostaną odwołane, a ludzie zniewoleni²⁶.

4. Tomasz z Akwinu – obrona przed tyranem polega na niedopuszczeniu go do rządzenia

Tomasz z Akwinu w *De regno* wprost rozwija takie zagadnienie: „w jaki sposób należy się zabezpieczyć by król nie stał się tyranem?”²⁷. Akwinata bezpośrednio sugeruje, że rządy wielu bardziej zagrożone są popadnięciem w tyranie niż rządy jednego. Ustawia sprawę w ten sposób, że rządy wielu często

²² Jan z Salisbury, *Policraticus* IV, 1, tłum. M. Kruk, Lublin 2008, s. 62.

²³ Zob. Ch. Delacampagne, *Filozofii i tyran*, dz. cyt., s. 90-91.

²⁴ Zob. Jan z Salisbury, *Policraticus* VII, 17, dz. cyt., s. 201.

²⁵ Jan z Salisbury, *Policraticus* VIII, 17, dz. cyt., s. 230.

²⁶ Por. R. Legutko, *Traktat o wolności*, Gdańsk 2007, s. 114-116.

²⁷ Tomasz z Akwinu, *O królowaniu – królowi Cypru* 7, tłum. M. Matyszkowicz, Kraków 2006, s. 67.

wywołują spory, które są przeciwne pierwszorzęd-
nemu dobru społeczności, jakim jest pokój. Tyrania
dla Tomasza wprost zagraża dobru jednostki (stoi na
przeszkodzie realizacji tego dobra), zaś przypadkowo
może niszczyć całą społeczność. Tę przypadkowość
określa jako nadmiar tyranii (*excessus tyrannidis*)
i nazywa wprost uciskiem poddanych. Zostaje przez
niego podany również argument historyczny (repu-
blika rzymska) wskazujący na to, że częściej z rządów
wielu wynika tyrania niż z rządów jednego.

Tomaszowa troska (*curatio*) o władzę zwią-
zana jest przede wszystkim z zadbaniem o człowie-
ka, który ma zostać królem – ma to być człowiek, o którym
wiadomo, że nie zostanie ty-
ranem. Brzmi to, co najmniej
tak, jakby Akwinata zakładał,
że predyspozycje ludzi pragną-
cych uzyskać władzę zawarte
są w ich charakterze, zdolno-
ściach, tak jakby tyran miał
zdradzać swoje zapędy już
wcześniej. Drugi zabieg zwią-
zany jest z takimi prawnymi ograniczeniami władzy,
które uniemożliwiłyby jakąkolwiek sposobność do
popadania w tyranię. Trzecią troską – również przez
regulacje prawne – będzie możliwość zapewnienia
przeciwdziałania decyzjom króla, który już stałby się
tyrane²⁸.

Tomasz w swoich radach dedykowanych kró-
lowi Cypru wskazuje na czasową formę tolerancji
wobec „miękkiej tyranii”. Podyktowane jest to unik-
nięciem bardziej przykrych konsekwencji płynących
z przeciwstawienia się łagodnemu władcy. Taką kon-
sekwencją może być skorzystanie z cudzej pomocy dla
usunięcia tyrana, co przynajmniej może spowodować

sprowadzenie nowej władzy dyktatorskiej. Wydaje się
po prostu, że pokój jest nadrzędnym celem uzasad-
niającym te sformułowania i uzasadniającym postę-
powanie poddanych wobec łagodnej tyranii²⁹.

Akwinata w dalszej kolejności podejmuje
kwestię pozbawienia życia tyrana jako sposobu roz-
wiązania władzy despotycznej (interpretatorzy suge-
rują rozumienie tyranii twardej). Uzasadniając taką
możliwość odróżnia ocenę prywatną i pochodzą-
cą z autorytetu publicznego. Prywatne mniemanie
nie może decydować o pozbawieniu władcy władzy,
raczej jest to możliwe, gdy prawo do wyboru wład-

cy ma całe społeczeństwo i ono
może o obaleniu decydować.
Obalenie rządów tyrana może
mieć formę wypowiedzenia po-
słuszeństwa niesprawiedliwemu
władcy przez społeczeństwo (choć
Akwinata nie mówi o tym, w jaki
sposób tego dokonać – mówi, że
nie można zabijać z prywatnego
przeświadczenia, ale nie mówi, że
można z przeświadczenia publicz-

**Ta perspektywa jest wybitnie
teologiczna, gdyż wiąże
ingerencję boską
z usunięciem winy,
za którą Bóg dopuszcza
„plagę tyranów”**

nego)³⁰. Drugą możliwością obalenia tyrana jest od-
wołanie się do wyższej instancji, która mogłaby wpły-
nąć na despotę, pozbawić go władzy i ewentualnie
rządzić w jego zastępstwie. Trzecią z kolei formą jest
odwołanie się do autorytetu Boga, który „tyranów,
których uzna za niegodnych nawrócenia, On może
stąd zabrać albo sprowadzić do najniższego stanu”³¹.
Ta perspektywa jest wybitnie teologiczna, gdyż wią-
że ingerencję boską z usunięciem winy, za którą Bóg
dopuszcza „plagę tyranów”³². Społeczeństwo w takim
momencie właściwie nie ma możliwości (skaza grze-
chu pierwородnego), by powstrzymać niemoralność
własnego władcy³³.

²⁸ Por. J. Canning, Tomasz z Akwinu, [w:] D. Boucher, P. Kelly (red.), *Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności*, tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Kraków 2008, s. 164-165.

²⁹ Zob. Tomasz z Akwinu, *O królowaniu – królowi Cypru 7*, dz. cyt. s. 67.

³⁰ Zob. R. W. Dyson, Aquinas. *Political writings*, Cambridge University Press 2002, s. XXIX.

³¹ Tomasz z Akwinu, *O władzy 6*, tłum. J. Salij, [w:] Tomasz z Akwinu, *Dzieła wybrane*, Kęty 1999, s. 237.

³² Tomasz z Akwinu, *O królowaniu – królowi Cypru 7*, dz. cyt., s. 73.

³³ M. Matyszkowicz, *Komentarz do rozdziału siódmego*, [w:] Tomasz z Akwinu, *O królowaniu – królowi Cypru*, dz. cyt., s. 193.

Tomaszowa charakterystyka tyranii również zawiera wskazówkę dotyczącą wewnętrznej sprzeczności takich rządów. Rząd tyrański jego zdaniem jest niesprawiedliwy, ponieważ nie służy dobru społeczeństwa, lecz dobru prywatnemu rządzącego. Co więcej tyran Akwinata wiąże z buntem, warcholstwem (*seditio*): „Warchołem jest właściwiej sam tyran, który wśród podległej mu ludności podsyca niezgodę i buntowniczość, aby tym bezpieczniej utrzymać się przy rządzie. Takie warcholstwo jest dla tyranów czymś typowym, bo tyrania to rządy dla korzyści rządzącego ze szkodą społeczeństwa”. W takiej sytuacji sprzeciw wobec rządu nie będzie buntem, czy też warcholstwem i nawet nie będzie sprzeciwiać się władzy, chyba że: „zakłócanie rządu tyrańskiego jest tak głupie, że społeczeństwo ponosi z tego szkody większe niż mu wyrządza tyrański rząd”³⁴.

5. Rada na zakończenie

Zamiast podsumowania posłużę się pewnymi radami ostatniego z omawianych autorów. W *Summa theologiae* Akwinata postawił pytanie na wskroś teologiczne: „Czy «prawo stare» wydało należyte zarządzenia, co do sprawujących władzę nad narodem?”³⁵.

W odpowiedzi wskazał na rady przekazane przez Stary Testament dla społeczeństwa, które wybierało króla. Pierwsza z nich dotyczyła samego wyboru: „przy jego wyborze czekali na sąd Boga i żeby nie wybierano królem człowieka z obcego narodu, ponieważ tacy królowie zwykle nie bardzo są przywiązani do narodu, który go wybrał, i w następstwie mało troszczą się o niego”. Druga wskazówka dotyczyła samego wybranego władcy i jego życia: „żeby nie gromadzili wozów i koni, ani żon, ani wielkich bogactw, ponieważ na skutek żądzy tych rzeczy stoczą się w tyranie i porzucą sprawiedliwość”. Trzecia z kolei akcentowała stosunek władcy do Boga: „żeby zawsze wczytywali się i rozpamiętywali prawo Boże oraz żeby zawsze trwali w bojaźni Bożej i w posłu-

szeństwie”. I wreszcie ostatnia dotyczyła stosunku władcy do społeczeństwa: „żeby nie odnosili się do nich z pogardą i z pychą, nie uciskali ich i także nie odchodzili od sprawiedliwości”. Nawet jeśli stwierdzimy, że wszystkie cztery rady stanowią odniesienia etyczne, to jednak ich uzasadnienie będzie oparte na porządku ontycznym.

Bibliografia:

1. Arystoteles, *Polityka*, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2004.
2. Canning J., *Tomasz z Akwinu*, [w:] D. Boucher, P. Kelly (red.), *Mysliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności*, tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 149-168.
3. Davies J.K., *Demokracja w Grecji klasycznej*, tłum. G. Muszyński, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
4. Delacampagne Ch., *Filozofi i tyran*, tłum. K. Łukowicz, WAM, Warszawa 2003.
5. Dyson R.W., *Aquinas. Political writings*, Cambridge University Press 2002.
6. Jan z Salisbury, *Policraticus albo o paplaninie dworaków i przekazach filozofów*, tłum. M. Kruk, Verba, Lublin 2008.
7. Keyt D., *Aristotle's Political Philosophy*, [w:] M.L. Gill, P. Pellegrin (red.), *A Companion to Ancient Philosophy*, Blackwell Publishing 2006, s. 393-413.
8. Lane M., *Plato's Political Philosophy: The „Republic”, the „Statesman”, and the „Laws”*, [w:] M.L. Gill, P. Pellegrin (red.), *A Companion to Ancient Philosophy*, Blackwell Publishing 2006, s. 170-191.
9. Legutko R., *Traktat o wolności, Słowo/obraz terytoria*, Gdańsk 2007.
10. Platon, *Państwo*, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Derewiecki, Kęty 2006.
11. Platon, *Polityk*, tłum. W. Witwicki, [w:] Platon, *Dialogi*, t. 2, Antyk, Kęty 1999, s. 501-574.
12. Reale G., *Historia filozofii starożytnej*, t. 2, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1996.
13. Strauss L., *O tyranii*, tłum. P. Armada, A. Górniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
14. Tomasz z Akwinu, *O królowaniu – królowi Cypru*, tłum. M. Matyszkowicz, Kraków 2006, s. 34-132.

³⁴ *Summa theologiae* II-II, q. 42, a. 2, ad 3. Zob. Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna*, tłum. A. Głazewski, t. 16, Londyn 1967, s. 252.

³⁵ *Summa theologiae* I-II, q. 105, a. 1, ad 2. Zob. Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna*, tłum. P. Belch, t. 13, Londyn 1986.

15. Tomasz z Akwinu, O władzy, tłum. J. Salij, [w:] Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, Antyk, Kęty 1999, s. 225-258.
16. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Miłość, tłum. A. Głazewski, t. 16, Londyn 1967.
17. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Prawo, tłum. P. Bełch, t. 13, Londyn 1986.
18. Zygmuntowicz D., Praktyka polityczna. Od „Państwa” do „Praw” Platona, FNP, Toruń 2011.

dr Michał Zembrzusi - adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dualistyczna koncepcja istnienia człowieka w świecie – teoria polityczna Marka Aureliusza

Anna Kazimierczak-Kucharska

Spółeczna natura człowieka jest w filozofii Marka Aureliusza problemem zasadniczym, nieustannie powracającym i absorbującym jego poglądy. Ów stoik twierdzi, że prawdziwe rządy w rzeczywistości sprawuje natura – człowiek nie jest w stanie przeciwstawić się naturze. Według Marka Aureliusza istnieje coś, co łączy ludzi z innymi ludźmi, a co Valéry Laurand określił jako „niewidzialną rękę”¹, pod którym to pojęciem kryje się właśnie natura. „U stworzeń rozumem obdarzonych istnieją państwa i przyjaźnie, i rody, i zgromadzenia, a w czasie wojen układy i rozejmy. A u istot jeszcze wyższych, chociaż nawet z dala istnieją od siebie, jest jakby jakaś jedność, na przykład u gwiazd. Tak więc podniesienie się na stopień wyższy może wytworzyć sympatię nawet u tych istot, które istnieją z dala od siebie. A popatrz na to, co się teraz dzieje. Toć tylko istoty rozumem obdarzone zapomniały obecnie o tym wzajemnym ku sobie ciężeniu i o tej wzajemnej łączności, a dążności do zlania się tu tylko nie zobaczysz. A przecież, chociaż stronią od siebie mimo to splatają się ze sobą. Przemaga bowiem natura. [...] Łatwiej bowiem mógłbyś znaleźć jakąś odrobinę ziemi nie stykającą się z inną odrobiną ziemi niż człowieka zupełnie od-

ciętego od związku z ludźmi”². Podobnie filozof ten ukazał zamiary Opatrzności twierdząc, że celem Rozumu wszechświata jest współzycie dlatego stworzył byty niższe dla wyższych „A wyższe [istoty – przyp. A. K.-K.] przystosował do siebie wzajem. Widzisz, jak wszystko ułożył pod- i współrzędnie i wydzielił każdemu, co mu się należy, a istoty najwyższe sprzął w harmonię wzajemną”³. Owo zharmonizowanie istot wyższych nie oznacza stopienia się w jedno na zasadzie pomieszania, lecz jest to pewna jedność zróżnicowana, stąd Marek Aureliusz twierdzi, że woła każdego człowieka ma własny zakres władzy⁴. „Wszyscy współdziałamy dla jednego celu: jedni świadomie i z przekonania, inni nieświadomie. Tak i Heraklit [...] mówi o śpiących, nazywając ich pracownikami i robotnikami przy dziełach świata. A każdy działa inaczej. Nawet i ten, który to gani, działa wiele, i ten, który usiłuje przeciwdziałać temu, co się dzieje, i to usunąć. Wszechświat potrzebuje bowiem i takiego. A więc – pozostaje tylko – uświadom sobie, do kogo się przyłączasz. Ów bowiem, który rządzi wszechświatem, w każdym razie skorzysta z ciebie i przyjmie cię do jakiegoś działu pracowników i pomocników. Byłeś

¹ Por. V. Laurand, Marek Aureliusz a polityka, tłum. W. Dłuski, w: red. K. Marulewska, Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, Teologia Polityczna Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 66.

² Marek Aureliusz, Rozmyślenia, IX, 9.

³ Marek Aureliusz, Rozmyślenia, V, 30.

⁴ Por. Marek Aureliusz, Rozmyślenia, VIII, 56.